

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA
MESTRADO PROFISSIONAL “ENSINO EM SAÚDE”

FABIO BOMBARDA

**FOLDER INFORMATIVO E CAPACITAÇÃO: ANSIEDADE, ESTRESSE E
DEPRESSÃO EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM EM
AMBIENTES DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA.**

MARÍLIA
2024

Fábio Bombarda

FOLDER INFORMATIVO E CAPACITAÇÃO: ANSIEDADE, ESTRESSE E DEPRESSÃO EM
PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM EM AMBIENTES DE UNIDADES DE TERAPIA
INTENSIVA.

Relatório do produto técnico da dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em “Ensino em Saúde”, da Faculdade de medicina de Marília, para obtenção do título de mestre. Área de concentração: Ensino em Saúde.

Orientador: Prof. Dr. Antônio Carlos Siqueira Júnior

Marília

2024

FICHA CATALOGRAFICA

SUMARIO

1.	Introdução.....	05
2.	Finalidade.....	06
3.	Justificativa.....	06
4.	Procedimento Metodológico.....	07
5.	Apresentação do Produto Técnico.....	07
6.	Considerações Finais.....	09
7.	Referências.....	09
8.	Anexos.....	10

1. INTRODUÇÃO

As UTIs são espaços laborais destinados aos profissionais da saúde que possuem grande conhecimento especializado, habilidades e destreza. Estes sítios intra-hospitalares são ambientes fechados de trabalho que detêm grande absorção tecnológica e, apesar de conterem uma estrutura física padronizada com boa organização funcional e adaptação regulamentada por legislação específica para o atendimento de pacientes agudos graves recuperáveis, submetem naturalmente os profissionais de saúde a uma exposição prolongada.⁽¹⁾

Esta exposição em um ambiente recluso e tenso, local onde a morte é uma constante, em rotinas rígidas e inflexíveis de trabalho^(1,2) clima artificialmente seco e continuamente refrigerado, iluminação permanente e artificial, ruído interno contínuo, complexo e intermitente, diversos alarmes e sinais luminosos, inter-relacionamento constante com as mesmas pessoas da equipe durante o turno, submissão à uma exigência excessiva de segurança e responsabilidade para com o enfermo que está em sofrimento e dor, afrontando os riscos de morte iminente, situações inesperadas de gravidade e as mais diversas, difíceis e desafiadoras intercorrências médicas, estes ambientes demonstram ser o local mais agressivo, estressante e traumatizante de todos os ambientes Hospitalares.^(3,4,5)

Médicos e enfermeiros são os que assumem as atividades de maior complexidade de tais unidades visto que se aprofundam nos cuidados relacionados às situações de risco de vida dos pacientes, incorporando altos níveis de responsabilidade no intento de obter o controle absoluto do ambiente de trabalho.

Para evitarem a sensação de perda de controle, ampliam inconscientemente os sentimentos de culpa e punição tornando-se vigilantes de si mesmos, controladores atentos de resultados de seus atos profissionais, experimentando o temor pelas consequências de uma atitude desatenta e com isso, internalizando certos sentimentos persecutórios (na ausência de um perseguidor real) com grande desconforto, podendo criar uma espécie de “prontidão paranóide”, que concorre como fator potencializante de grande estresse, podendo trazer e ampliar transtornos que prejudicam a saúde física, psicológica e afetiva como ansiedade, medo, depressão, prejudicando a qualidade de vida e consequentemente, ampliando os riscos de suicídio.^(3, 6, 7)

A depressão é considerada atualmente como uma psicopatologia de etiologia prolixa e sintomatologia de ampla complexidade envolvendo eventualmente quadros de anedonia com frequente perda da significação da vida em amplo espectro.⁽⁸⁾

A ansiedade, enquanto sintoma de antecipação aflitiva de eventos negativos, geralmente está presente em situações de incertezas, perigos e ameaças existenciais podendo transcorrer como um quadro de transtorno psicológico evidente ou como forma adaptativa dos eventos diários, diferenciados por tempo e intensidade⁽⁹⁾

O estresse, por sua vez, enquanto nominado como uma série de respostas que exigem esforços adaptativos, pode ser compreendido como um estado excitatório muitas vezes inespecífico, de grande tensão pessoal e, em geral, com aspectos de cronicidade consequente da ineficácia ou esgotamento das estratégias individuais de enfrentamento que conduzem o indivíduo à progressiva redução da tolerância às desilusões e frustrações .^(8,9)

2. FINALIDADE

O objetivo deste produto técnico é a conscientização de profissionais de saúde envolvidos no atendimento ao paciente crítico, visando não somente o esclarecimento sobre os achados do nosso presente estudo, como o entendimento a despeito do diagnóstico de depressão, da ansiedade e do estresse como também a prevenção dos mesmos. O público alvo são os médicos intensivistas, médicos plantonistas da UTI, médicos residentes, enfermeiros, técnicos de enfermagem, estudantes que utilizam deste ambiente no processo de ensino aprendizagem de sua formação assim como gestores interessados.

3. JUSTIFICATIVA

Os profissionais que trabalham em ambientes complexos como as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) podem não perceber que estão estressados, deprimidos ou com quadros de ansiedade patológica. Essa aparente invisibilidade desses estados emocionais pode ser atribuída a diversos fatores como a normalização do estresse visto que a natureza do trabalho em UTIs envolve lidar com emergências, decisões rápidas e situações críticas onde o estresse torna-se parte do cotidiano, e os profissionais podem considerá-lo uma reação esperada. O estigma associado à expressão de vulnerabilidade emocional também pode levar à minimização dos sintomas. Além disso, há grande foco na missão de seu trabalho e nos pacientes fazendo com que os profissionais de saúde fiquem movidos por um senso de propósito e cuidado amplo. Eles podem concentrar-se exageradamente na missão de salvar vidas, muitas vezes à custa de sua própria saúde mental. Esse foco intenso nos outros pode obscurecer a percepção de seus próprios estados emocionais. Além disso, a adaptação gradual é um fator claro, onde o estresse e a pressão laboral podem se acumular lentamente. Os profissionais se adaptam gradualmente a níveis mais elevados de estresse, tornando difícil perceber mudanças sutis. Ademais, os sintomas podem ser sutis e haver certo mascaramento inconsciente visto que a expressão clínica do estresse e da depressão nem sempre são óbvios aos que são por eles acometidos. Fadiga, irritabilidade, alterações no sono e dificuldade de concentração podem ser atribuídos à rotina agitada. Além disso, o desejo de manter uma imagem de força e competência pode levar os profissionais a

mascarar seus sentimentos numa espécie de negligência do autocuidado em que sacrificam descanso, alimentação adequada e atividade física. Essa falta de autocuidado pode agravar o estresse e a depressão, mas a atenção é direcionada principalmente aos outros.

Portanto, em minha observação durante o desenvolvimento do trabalho, notei de maneira clara que pode ocorrer certa invisibilidade dos estados de estresse, ansiedade e da depressão nos profissionais de UTI de maneira multifacetada e multicausal, cujas origens não são o foco deste estudo. Desta forma, trazer dados pertinentes, apresentando o estudo e facilitar o reconhecimento dessa realidade e os riscos associados é crucial para promover a saúde mental desses heróis da linha de frente e garantir que eles também recebam o apoio necessário.

4. PROCEDIMENTO METODOLOGICO

Inicialmente, cabe trazer os resultados do presente estudo aos profissionais de saúde dos ambientes críticos da instituição, disponibilizando a dissertação para devida análise e estudo livre do tema enquanto seguiremos disponíveis para quaisquer esclarecimentos.

A seguir, entregaremos um folder informativo sobre ansiedade, estresse e depressão com maiores esclarecimentos sobre as patologias, formas de reconhecimento, dicas de prevenção e o que fazer quando sob risco de tais males. Estes serão impressos em número 5 vezes maior que o número de profissionais e distribuídos voluntariamente aos respectivos.

5. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO TÉCNICO

Foi produzido a arte digital de um folder informativo (anexo A) para distribuição entre os profissionais de saúde que trabalham nas UTIs, abordando os seguintes temas:

a. Ansiedade

- O que é Ansiedade?
- Sintomas Comuns de Ansiedade.
- Prevenção e Tratamento.

b. Estresse

- O que é Estresse?

- Sintomas de Estresse.
- Estratégias de Prevenção.

c. Depressão

- O que é Depressão?
- Sintomas de Depressão.
- Prevenção e Tratamento.

No verso:

a. Cuidados com a Saúde Mental

- Reconheça os Sinais
- Estratégias de Autocuidado
- Busque Apoio

b. Cuidados com a Saúde Corporal

- Postura e Movimento
- Alimentação e Hidratação
- Proteção Individual

c. Discussões e Compartilhamento

- Espaço para Reflexão
- Valorização e Reconhecimento

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esses produtos técnicos poderão ser reformulados e atualizados sempre que desejado e disponibilizados para a equipe sempre que necessário, frisando a identificação dos sintomas referentes a ansiedade, estresse e depressão assim como as formas de ação e prevenção frente a estas patologias. Espera-se que isso instigue os profissionais a buscarem mais sobre o tema e que não tenham vergonha ou receio de debaterem sobre o assunto, priorizando assim sua saúde física e mental, e que os gestores compreendam a importância de seu papel nesta prevenção.

7. REFERENCIAS

1. C. Canova-Barrios, P. Oviedo-Santamaría. Calidad de vida relacionada con la salud en trabajadores de unidades de cuidados intensivos. *Enfermería Intensiva*. 2021;32(4):181-188.
2. Santos JMd, Oliveira EBd, Moreira AdC. Estresse, fator de risco para a saúde do enfermeiro em centro de terapia intensiva. *Rev enferm UERJ*. 2006:580-5.
3. Shechter A., Diaz F., Moise N., Anstey D.E., Ye S., Agarwal S. Psychological distress, coping behaviors and preferences for support among New York healthcare workers during the COVID-19 pandemic. *Gen Hosp Psychiatry*. 2020.
4. Canova Barrios, C.J. et al. Relación entre condiciones de trabajo con la calidad de vida relacionada con la salud de trabajadores de enfermería y medicina de unidades de cuidados intensivos durante la pandemia COVID 19 en Santa Marta, Colombia . *Enfermería Global*. 2023; 22, 2 (abr. 2023), 64–90.
5. Gois CFL, Dantas RAS. Estressores em uma unidade pós-operatória de cirurgia torácica: avaliação da enfermagem. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*. 2004;12.
6. Borsoi I. Saúde mental e trabalho: um estudo de caso da enfermagem. J São Paulo: Pontificia Universidade Católica. 1992.
7. Canova-Barrios C, Oviedo Santamaría P. Health-related quality of life among intensive care unit workers. *Enferm Intensiva*. 2021;32(4):181-188
8. Association AP. DSM-5: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed Editora; 2014.
9. Ribeiro JLP, Honrado AAJD, Leal IP. Contribuição para o estudo da adaptação portuguesa das escalas de ansiedade, depressão e stress (EADS) de 21 itens de Lovibond e Lovibond. *J Psicologia, saúde doenças*. 2004:2229-239.

8. ANEXOS

Anexo A - Folder informativo – Parte 1

Ansiiedade, Estresse e Depressão**Introdução**

A saúde mental é fundamental para o bem-estar geral e a qualidade de vida.

Neste folder, abordaremos três importantes transtornos psicológicos: ansiedade, estresse e depressão. Com base em evidências científicas, forneceremos informações detalhadas sobre essas patologias, estratégias de reconhecimento, dicas de prevenção e orientações para lidar com o risco.

1. Ansiedade**O que é Ansiedade?**

A ansiedade é uma resposta emocional a estímulos internos ou externos, caracterizada por preocupação excessiva, medo e inquietação. Pode afetar a qualidade de vida e o funcionamento diário.

Sintomas Comuns de Ansiedade:

- Sentir-se tenso, inquieto e cansado.
- Dificuldade de concentração e raciocínio.
- Medo de eventos futuros.
- Sensação de perda de controle.
- Alterações no sono e apetite.

Prevenção e Tratamento:

- Praticar atividade física regularmente.
- Gerenciar o estresse com técnicas de relaxamento.
- Buscar apoio psicoterapêutico.
- Medicamentos, como antidepressivos ou ansiolíticos, quando necessário¹

2. Estresse**O que é Estresse?**

O estresse é uma reação do organismo a situações desafiadoras. Pode ser agudo (curto prazo) ou crônico (longo prazo).

Sintomas de Estresse:

- Fadiga.
- Irritabilidade.
- Distúrbios do sono.
- Tensão muscular.
- Dificuldade de concentração.

Estratégias de Prevenção:

- Praticar atividades prazerosas.
- Gerenciar o tempo e estabelecer limites.
- Exercícios físicos regulares.
- Alimentação balanceada.
- Evitar álcool e drogas ilícitas².

3. Depressão**O que é Depressão?**

A depressão é um transtorno grave que afeta o humor, o pensamento e o comportamento. Pode ser recorrente e debilitante.

Sintomas de Depressão:

- Tristeza persistente.
- Perda de interesse e prazer.
- Alterações no apetite e sono.
- Fadiga e falta de energia.
- Ideias suicidas.

Prevenção e Tratamento:

- Psicoterapia (terapia cognitivo-comportamental) provida por psicólogos
- Antidepressivos (fluoxetina, sertralina, etc.) prescritos por médicos especialistas.
- Suporte social e redes de apoio.
- Autocuidado e atividades prazerosas³.

Referências Bibliográficas

1. Cavalcante, F. L. N. F., Negreiros, B. T. C., Maia, R. S., & Maia, E. M. C. (2022). Depressão, ansiedade e estresse em profissionais da linha de frente da COVID-19. *Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental*, (27), 6-20.
2. Ministério da Saúde. (2023). Depressão. *Psicanálise Clínica*. (2024). Vencer ansiedade e depressão: método de 8 passos.

Anexo A - Folder informativo – Parte 2

PROMOVENDO SAÚDE MENTAL E CORPORAL EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM EM UTI

A atuação de profissionais de saúde em **Unidades de Terapia Intensiva (UTIs)** é desafiadora e pode impactar significativamente a saúde mental e corporal. Aqui estão algumas estratégias para promover o bem-estar desses heróis da linha de frente:

I. Cuidados com a Saúde Mental

Reconheça os Sinais

- Esteja atento aos sinais de estresse, ansiedade e depressão em si mesmo e nos colegas.
- Compartilhe experiências e sentimentos com a equipe. A solidariedade é fundamental.

Estratégias de Autocuidado

- **Descanso Adequado:** Priorize o sono e o descanso entre plantões.
- **Atividades Relaxantes:** Reserve tempo para hobbies, meditação ou ioga.
- **Limites Claros:** Defina limites entre trabalho e vida pessoal.

Busque Apoio

- **Psicoterapia:** Considere sessões com um psicólogo ou psiquiatra.
- **Grupos de Apoio:** Participe de grupos que compartilham experiências e estratégias.

2. Cuidados com a Saúde Corporal

Postura e Movimento

- **Ergonomia:** Mantenha uma postura adequada ao lidar com pacientes e equipamentos.

Alongamentos: Faça alongamentos regulares para aliviar a tensão muscular.

Alimentação e Hidratação

- **Refeições Balanceadas:** Priorize alimentos nutritivos e evite pular refeições.

• **Hidratação:** Beba água regularmente para evitar desidratação.

Proteção Individual

- **Equipamentos de Proteção:** Use EPIs corretamente para prevenir lesões e infecções.

• **Descanso Ocular:** Faça pausas para descansar os olhos se trabalhar com telas.

3. Discussões e Compartilhamento

Espaço para Reflexão

- **Reuniões de Equipe:** Promova discussões sobre desafios e estratégias.
- **Compartilhe Experiências:** Troque vivências com colegas.

Valorização e Reconhecimento

• **Celebre Conquistas:** Reconheça o trabalho árduo e as vitórias.

• **Apoio Institucional:** Busque apoio da gestão e colegas.

Referências Bibliográficas

1. Sena, L. A., Feijão, L. E. A., Moreira, F. S. S., Damasceno, D. S. T., Silva, J. H. P., Chagas, G. A. M., Justo, M. F. A., & Silva, N. M. (2023). Impactos na saúde mental de profissionais de UTIs que atuaram na linha de frente da pandemia de COVID-19: uma revisão integrativa. *Ciências da Saúde*, Edição 122, 30/05/2023.
2. Programa de Ligação em Saúde Mental na UTI do Hospital São Paulo/UNIFESP.
3. Ministério da Saúde. (2023). Saúde mental dos profissionais de saúde.
4. Ornell, F., Schuch, J. B., Sordi, A. O., & Kessler, F. H. P. (2020). Saúde mental dos profissionais da saúde na área hospitalar. *Revista FT*, 10(3), 27-34.

Nota: Este folder informativo foi elaborado com base em dados científicos e tem como objetivo fornecer informações gerais. Consulte um profissional de saúde para orientações específicas.